

УДК 1.(091).130.3

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/18>

Мусаева Г.О. кызы

*Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

ОСНОВАНИЯ ГУМАНИЗМА В АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ФИЛОСОФИИ

Аннотация. В статье представлен анализ основных гуманистических принципов исламской культуры в философском ключе. Предметом исследования являются особенности развития гуманистической традиции в исламской философии и культуре. В работе отмечается, что представители арабской философии рассматривают в качестве главного постулата исламской культуры особое понятие «таухид», которое осмысливается как вера в единого Бога. Предлагается комплексный анализ гуманистических принципов в философии и культуре средневекового ислама. В статье делается вывод, что религиозное учение в арабо-мусульманской философии неразрывно связано с этикой и основными нравственными принципами гуманистической философии.

Ключевые слова: гуманизм; сущность человека; исламская культура; арабо-мусульманская философия; свобода.

Musaeva G.O. kyzy

*Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia*

FOUNDATIONS OF HUMANISM IN ARABIC CULTURE AND PHILOSOPHY

Abstract. The article presents an analysis of the basic humanistic principles of Islamic culture in a philosophical manner. The subject of the research is the peculiarities of the development of the humanistic tradition in Islamic philosophy and culture. The work notes that representatives of Arab philosophy consider the special concept of “tawhid” as the main postulate of Islamic culture, which is interpreted as belief in one God. The methodological basis of the research was formed by the philosophical-anthropological and historical-cultural approach. As a scientific novelty, a comprehensive analysis of humanistic principles in the philosophy and culture of medieval Islam is proposed. The article concludes that religious teaching in Arab-Muslim philosophy is inextricably linked with ethics and basic moral principles of humanistic philosophy and has a significant impact on the practical side of life in the social and cultural sphere.

Key words: humanism; human essence; Islamic culture; Arab-Muslim philosophy; freedom.

В современном мире существует проблема преемственности человеческих ценностей и поэтому проблема, связанная с пониманием гуманизма, приобретает особенно важное значение. Понятие гуманизм имеет глубокие исторические и культурные корни. Сам термин претерпевал трансформации, но в тоже время он сохранял наиболее существенные черты, которые имеют корни в традиционных философско-религиозных и культурных взглядах передовых мыслителей. Все это можно отнести и к обширному философско-культурному наследию исламской мысли. В мире, где современные информационные потоки становятся все более сложными, оказывается, непросто получить и усвоить истинные знания в их подлинном виде. Особенно если рассматривать вопрос о значении тех или иных ценностей для всего человечества: «поскольку конечная цель исторического развития, представляется все более неопределенной, а идея прогресса все более неоднозначной» [4, с. 61]. В представленном исследовании для раскрытия основных философско-антропологических вопросов используется метод сравнительного анализа идей гуманизма в античной, христианской и исламской традиции, то есть с позиций различных культурных оснований. Акцентирование на вопросах, связанных с формированием единого гуманистического мировоззрения особенно актуально в современном мире, где поликультурность все еще находится в процессе своего становления и поэтому нуждается в постоянном переосмыслении.

Становление гуманизма в арабо-мусульманской традиции

Особое внимание проблеме гуманизма уделяли арабские мыслители в период средневековья. В этот период можно обнаружить тот неподдельный интерес к человеку, который так характерен для всех исследователей гуманистов. Знание о сущности человеческого бытия было представлено, как часть религиозного учения и открывалось ученым особым мистическим путем. Такие знания имели образно-метафорическую и символическую форму и могли определяться как своего рода нормы социальных и личностных отношений. В этих знаниях-откровениях были заложены ценности и идеалы, к которым должен стремиться каждый человек. Проблема заключается в том, что выявить представленные в религиозных и философских учениях символы и метафоры дается возможность только самому человеку [9, с. 180].

Рассматривая гуманизм религиозной философии, можно обнаружить, что он имеет самые разнообразные истоки. В гуманистической арабской традиции обнаруживаются не только конкретные философские влияния (например, античные), но и религиозные, и даже древние мифологические элементы.

Понимание человеческой природы в гуманистической традиции арабской восточной философии опирается на двойственное представление о человеке. В нем видится и материальное и божественное начало, представленное в их единстве.

В гуманистической философии арабские мыслители использовали специальные определения для описания такого состояния человека. Так ими вводится важное для понимания гуманизма понятие «хубб» – мирская любовь и «шик» – божественная любовь.

Само появление термина гуманизм в арабской философии условно связывают, во-первых, с европейской традицией (в этом ключе достаточно узко отождествляют с благотворительностью и альтруизмом), а во-вторых, особым толкованием гуманизма в самой арабской культуре, которое приближено по смыслу к понятию человечности. В арабском языке смысл этого понятия можно передать как три слова «*башарийа*», «*инсанийа*» и «*адамйа*»). Они означают, что человеку надо постоянно пребывать в состоянии выбора. В самой природе человека заключено вечное противостояние между добром и злом. Вся вселенная пронизана этим состоянием войны, как в природе, так и в самой внутренней сущности.

Здесь онтологическое бытие человека непосредственно связано не только с его нравственными принципами, но и с формированием определенного образа социального мира, в котором и проявляется себя Совершенный Человек. Это в свою очередь нашло свое отражение в учении об «идеальном городе» в арабо-мусульманской мысли. Именно в обществе происходит воплощение нравственного образца совершенного Человека. Идеальный человеческий образ связывают в арабской гуманистической традиции с такими понятиями как: справедливость, идеал. Эти понятия так же имеют, как и сам человек, двойственную природу: духовную и материальную. Таким образом, в качестве главного принципа можно выделить то, что Бог создал человека по своему образу и подобию и поэтому он сделал его самым достойным существом на земле.

По словам А.В. Сагдеева: «Уровень гуманизации Человека зависел от самого Человека, от условий, создаваемых им для раскрытия гуманистических потенций культуры, формировавшихся в лоне той или иной религии, от степени соответствия этих условий изменяющимся запросам и интересам Человека» [9, с. 181].

Там, где пересекаются философия и религия, как правило, возникает проблема человеческого бытия. Действительно, именно здесь особое значение приобретает духовность, а значит внутренний мир человека, который есть часть мироздания. Однако он не сливается с миром, а сохраняет свою индивидуальность. Его ценности проявляются тогда, когда речь идет о соотношении тела, души и духа. «Они включают в себя здоровье и красоту, нравственность и духовность.... Кроме того, если нравственность человека формируется не на основе духовности, то душа такого человека не может быть устойчивой по отношению к изменениям и к совершенству, в рамках которых проявляются добродетели человека» [5, с. 219].

Идея личности и становления индивидуального сознания проистекает в арабской мысли из представления о загробном воздаянии. Проблема личности, которая развивается и находится в постоянном стремлении к самосовершенствованию, таким образом, коренится в особой внутренней свободе человека. Связующим звеном между микрокосмом и макрокосмом становится свободный нравственный выбор человека и его принятие веры. Нравственность и свобода, на которые опирается личность, определенным образом формируют территорию духовного пространства, где поступки человека имеют свое истинное значение, связанное с универсальными законами бытия. Если сравнивать антропологические взгляды в

христианстве и исламе, то можно установить их главное отличие на примере понимания самой природы человека и его отношение к Богу. «Христианская антропология последовательно проводит личностный принцип, сначала переносит его на Бога, а затем с Бога на человека. Наделив человека божественными атрибутами, как телесными, так и духовными (свобода выбора, бессмертие души, разум), она укореняет природу личности в божественной субстанции, другими словами, она подводит божественное онтологическое основание под понятие личность [8, с. 82]. В исламской антропологии человек уже имеет заданную природу и выполняет задачи, установленные ему свыше, он не столько совершенствует свою природу, сколько стремится свершить свое предназначение: «Миссия человека — не собственно внутреннее нравственное развитие. Она извне задана ему Аллахом — быть наместником Бога на Земле, исполнять Его волю, поддерживать установленные Аллахом порядок и закон [8, с. 83].

Размышления в Коране о пути человека, его предназначении и свободе непосредственно затрагивают тему ответственности человека за свои поступки, поскольку всякий выбор эта часть общей картины бытия и поэтому так важно подходить к нему осознанно. В самом Коране встречаются разные суждения по этому поводу, так, в одном случае, речь идет о существовании абсолютной божественной предопределенности, а в другом обозначено, что человек может выражать себя свободно и сознательно осуществлять свой выбор на пути служения Богу [6, 74:38]. В современном мире религиозные чувства человека воспринимаются неоднозначно и довольно часто понимаются как своего рода фатализм и отрицание свободного самовыражения личности, которое сегодня имеет первостепенное значение в цивилизованном мире. Исламская культура не признает гуманистическую философию «обожествления» человека, но также опровергает мнение, что человек от рождения греховен, что жизнь — это страдание, отрицает идею абсурдности и «никчемности» человеческой жизни.

Особенности исламской традиции гуманизма

В качестве важной черты, характерной для классической исламской традиции можно обозначить следующее: религиозные представления о Боге и человеке не видели особой необходимости в том, чтобы устанавливая между ними посредника. Концепция гуманизма и теизма, таким образом, в исламе очень тесно переплетаются. Возвышение человека в арабско-мусульманской философии было основано на понимании его места как центрального, особенного. В этом отношении можно говорить о единстве антропологического, онтологического и религиозно-нравственного учения в исламе. В Исламе вера выступает высшей целью, которая имеет надежный ориентир для всей жизнедеятельности человека. По словам А. Гусейнова человеческая вера составляет основу жизни, поскольку дает уверенность, а без веры жизнь человека: «есть игрище всяких случайностей и жертва всяких враждебных сил» [3, с. 106]. Смятение человеческой души имеет тяжелые последствия для его жизни, и только вера, по мнению исламских мыслителей, может придать смысл и дать опору человеческой жизни.

В центре ислама как религии находится догмат единобожия или «*таухид*», наряду с другими догматами он формирует саму суть ислама. В то же время, в таухиде можно увидеть и проявление гуманистических ценностей — он ограждает человека от обожествления отдельных личностей и поклонения им. Заслуживающие уважения и почитания пророки не могут, согласно исламу, становятся объектами именно поклонения, поскольку сохраняют свою человеческую сущность и остаются, как и все люди в понимании исламской доктрины, нуждающимися созданиями.

Таким образом, постулируется фундаментальное равенство всех людей в рамках исламской картины мира — сущностно, экзистенциально, поскольку даже те, кто способствовал распространению ислама, жил согласно его законам и снискал уважение, не могут отличаться от других людей. Идея единобожия, поклонения единому Богу является одной из форм холизма, то есть такого философского видения, согласно которому весь мир представляет собой единое, живое и взаимосвязанное целое. Из холистического принципа, то есть принципа единства мира и убежденности в этом единстве, вытекает и необходимость относиться ко всем людям как к созданиям единого Творца, исходя из их фундаментального равенства, именно поэтому одним из основополагающих принципов ислама является равенство и социальная справедливость.

Мировоззрение представителей арабо-мусульманской культуры можно определить как гуманистическое, поскольку оно основывалось на представлении о чести и достоинстве человека «Гуманистическое основание ислама распространяет сферу своего влияния не только на человека и человеческое общество. Гуманизм, по исламу, должен проявляться в отношении ко всему созданному животному и растительному миру» [1, с. 176]. Такие понятия как «*аяты*» и «*хадисы*» — это своего рода предания о словах и действиях пророка Мухаммеда, которые призывают бережно, мудро и гуманно относиться к окружающей среде. Однако если только боготворить, поклоняться и связывать свои успехи или неудачи только с проявлениями природы, с растениями, животными, означает умаление человеческого достоинства и пренебрежение целью сотворения человека [1]. Итак, по исламу, дано право выбора, используя которое, человек может действовать. Но если он случайно отступился и совершил грех, ему открыта дорога к очищению. И при этом человек не должен отчаиваться. В.С. Соловьев размышляя об особенностях мусульманской веры, в работе «Магомет, его жизнь и религиозное учение» отмечал, что Бог обещает награду всем, кто осознанно делает свой выбор в сторону добра, осуществляя его в своих поступках [12].

Таким образом, человеку предоставляется свобода, а именно возможность добровольно сделать выбор, проявив тем самым свою истинную сущность. Таким образом, гуманизация человечества осуществляется в особом взаимодействии, в котором социальное имеет в своей основе нравственную цель. В исламе этот дух выражается в готовности людей оказать бескорыстную помощь нуждающимся членам общества, выплате богатыми людьми «закята» (узаконенного налога с имущества человека), подаче добровольной милостыни. Такой способ оказания помощи укрепляется принципами ислама, основанными на признании того, что все

богатство принадлежит Аллаху и люди подвластны ему. Существование социального неравенства и разного уровня материального достатка, по исламу, — это естественное состояние общества, которое предоставляет человеку возможность воплотить идеи гуманизма в конкретные человеческие дела. В частности, люди должны думать о своих ближних, заботиться о них: «Добродетельных следует любить за их добродетель, а подлых – жалеть за подлость» [9, с. 185].

Идеи гуманизма, которые можно обнаружить у представителей традиционной мусульманской культуры, например, в трудах ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн Туфейля имели особое значение для европейской философии [2; 7; 10; 11]. Важно подчеркнуть, что в этих идеях современные мыслители видят источник учения о человечестве как едином целом, которое развивается в нравственном направлении и совершенствуется интеллектуально.

В исламской классической мысли человеческая жизнь должна быть организована по всем направлениям: работа, участие в земных делах, проявление скромности, справедливость, благонравие, достоинство, честность, то есть надежность во всех видах деятельности мирской жизни. Также ислам не призывает к отказу от удовлетворения чувственных желаний и провозглашает богоугодность материального благосостояния [1, с. 183]. Идеи ислама основаны на моральной солидарности в мировоззрении, в защите общества, в поддержке добрых нравов в обществе, во взаимопомощи по обеспечению всем членам общества приличного уровня жизни. Ценность гуманизма определяется той ролью, которую выполняет нравственность в жизни общества, поскольку только ориентация на мораль и нравственные ценности могут способствовать гармонизации человеческих отношений на основе гуманности, солидарности и взаимоуважения и т. д. Таким образом, «...исламская антропология утверждает практический, деятельный гуманизм как основной способ служения Аллаху» [10, с. 86].

Идеи гуманизма не могут существовать отдельно от социальной практики, которая в свою очередь всегда ориентирована на определенные идеалы, в том числе и идеал Совершенного Человека. В классической арабо-мусульманской философии именно такой идеал становится основой для гуманистических учений. Проблема выбора добра и зла, совершенствование человека, поиск своего пути к Богу и гармония духовного и материального начала – все это становится главными принципами гуманистической традиции классической философии ислама.

Таким образом, подводя итог важно подчеркнуть, что гуманистической идеей проникнуты многие принципы ислама. Они составили основу жизни нескольких поколений людей. И до сих пор, несмотря на смену различных общественных систем, ислам служит человечеству, удовлетворяя духовные и материальные потребности людей. Гуманистические принципы в сфере этики, разработанные в исламской культуре и философии, имеют много общего не только с истоками западной гуманистической традиции, но и отчетливо пересекаются с современными идеями гуманистически настроенных мыслителей.

Новое глобализирующееся культурное пространство активно извлекает из уже сложившихся традиций, ценности, необходимые для развития нового образа мыслей, что в свою очередь может привести человечество к преобладанию интеграционных связей на пути создания единой системы гуманистических ценностей. Именно поэтому обращение к проблеме гуманизма в классической мусульманской философии, направленное на созидание общечеловеческого культурного пространства, становление диалога различных духовных традиций, коммуникаций и согласия как никогда представляется актуальным.

Литература

1. Акбашева Д. О проблеме гуманизма в исламе // Россия и мусульманский мир. 2005. № 10. С. 173-183.
2. Аль-Фараби Философские трактаты. Алма-Ата, 1972. 430 с.
3. Гусейнов А.А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней. М.: Вече, 2009. 496 с.
4. Гутова С.Г. Социализм, гуманизм и нравственное начало в философии В.С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2015. № 1 (45). С. 60-72.
5. Гутова С.Г., Мусаева Г.О.К. Гуманизм и проблема человека в арабо-мусульманской философии // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9. № 3-1. С. 212-223.
6. Коран. Пер., комм. Э. Кулиев. М.: Умма, 2010. 816 с.
7. Кирабаев Н.С. Социальная робинзонада Ибн-Баджжи и Ибн-Туфайла // Политическая мысль мусульманского средневековья. М., 2005.
8. Поломошнов П.А. Проблема личности в исламе // Исламоведение. 2015. № 4. С. 78-88.
9. Сагадеев А.В. Гуманизм в классической мусульманской мысли // Историческая психология и социология истории. 2009. Т. 2. № 1. С. 180-186.
10. Сагадеев А.В. Учение Ибн-Рушда о соотношении философии, теологии и религии и его истоки в трудах ал-Фараби // Ал-Фараби: Научное творчество / АН СССР. Институт востоковедения. М.: Наука, 1975. 184 с.
11. Сагадеев А.В. Ибн-Сина. М.: Мысль, 1985. 222 с.
12. Соловьев В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение: очерк Владимира Соловьева. СПб.: Типография Ю.Н. Эрлих, 1902. 80 с.

© Мусаева Г.О. кызы, 2021